

TURIZM SOHASI MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Soatov Yusuf Xo'jayor o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097027>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda turizm sohasini milliy iqtisodiyotimizga qo'shgan hissasi hududlarda turizm xizmatlarini rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish, turistik resurslardan maqsadli foydalanish, turizm xizmatlarini raqamlashtirish, turizm xizmatlari bozorini tartibga solishning ilmiy-uslubiy yondoshuvlari to'g'risida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, turistik xizmatlar, sayyohlar, turizm idustiriya, korxonalar, mehmonxona, ekskursiya.

Abstract. In this article, the contribution of the tourism sector to our national economy, increasing the economic efficiency of the development of tourism services in the regions, targeted use of tourist resources, digitization of tourism services, scientific and methodological approaches to regulating the market of tourism services are presented.

Keywords: Tourism, tourist services, tourists, tourism industry, enterprise, hotel, excursion.

KIRISH

Turizm sohasi iqtisodiy samaradorligining oshishi turizm xizmatlarining har tomonlama rivojlanganligida ko'rinadi, ya'ni bunga turizmning mamlakatdagi boshqa ijtimoiy-iqtisodiy tarmoqlar bilan parallel ravishda va o'zaro aloqada rivojlanishi natijasida erishiladi. Turizm sohasi mahalliy aholi hamda xorijiy fuqarolar boradigan mintaqalarning tarixi, u yerdagi tarixiy arxitektura obyektlari, mahalliy aholining urf-odatlarini, an'analarini, marosimlarini bo'yicha kishilar bilimlarini oshirish, ziyoratgoh joylarni ziyorat qilish, sog'lomlashtirish xizmatlaridan foydalanish bilan bir qatorda shu mamlakat yoki mintaqa iqtisodiyotiga bevosita valyutalar oqimini olib kelish, mahalliy aholining yashash sharoitini yaxshilash va ularni ish bilan ta'minlashga ko'maklashadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Hududiy turizmni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish mamlakatimizning yetakchi olimlari A.M. Abduvohidov "Turizm rivojlanishining tahlili va prognozi" nomli maqolasida turizm sohasini rivojlanishi bir qancha iqtisodiy-ijtimoiy omillar bilan bog'liq ekanligini ta'kidlab "Barcha sohalarda bo'lgani kabi turizm ham hal qilinishi kerak bo'lgan qator muammo va kamchiliklar mavjud, albatta. Logistika, infratuzilma, mehmonxona va tezyurar poyezdlarda joy yetishmasligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, turizm tarmog'i kadrlari salohiyatini oshirish bilan bog'liq qator muammolar yechimi izlanmoqda" ekanini aytib o'tgan (Abduvohidov A.M. 2019).

I.S.Tuxliyev, R.Hayitboyev, B.Sh.Safarov va G.R.Tursunovanning tadqiqotlari mamlakatimizda turizm sohasini va industriyasini rivojlantirish, turistik-rekreatsion xizmatlarni kengaytirishga qaratilgan bo'lib, ularda turizm rekreatsion xizmatlarning shakllanishi masalalariga atroflicha e'tibor qaratilgan (I.S.Tuxliyev, R.Hayitboyev, B.Sh.Safarov va G.R.Tursunova 2014). Mazkur tadqiqotlarda turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solish va uning infratuzilmasini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida jahonda yuz berayotgan turli iqtisodiy o'zgarishlar, turizm sohasini kompleks rivojlantirish, hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirish, turizm

xizmatlarini rivojlantirishning asosiy tamoyillari va omillari o'rganilib, mazkur yo'nalish bo'yicha iqtisodchi olimlar va mutaxassislarining fikrlariga tayangan holda tahlil va sintiz, kuzatish, turizm industriyasi rivojlanishini qo'llab-quvvatlash darajalari bo'yicha omillarga oid aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, 2018-2023 yillarda mamlakatimizda turizmni sohasida rivojlanish bosqichi 2-qisimga bo'linadi. 2018-yildan pandemi davri gacha va 2021 yildan bugungi kungacha. Keyingi yillarda qilingan islohatlar natijasida turizm sohasi iqtisodiyotimizning drayverlaridan biriga aylandi. O'zbekiston respublikasi fuqorolari 2017 yildan 53 ta davlatga vizasiz chiqish imkoni yaratildi. 2022 yilga kelib vatandoshlarimiz dunyoning 58 mamlakatiga vizani oldindan rasmiylashtirmasdan tashrif buyurishlari mumkin. Shulardan: 24 ta davlat vizasiz, 34 ta -viza kelgandan keyin beriladi. 2018 yilning birinchi choragidan 39 mamlakat fuqorolari uchun turistik vizalarni soddalashtirilgan tartibi joriy qilindi.

Buning natijasida 2018-2023 yillarda 26 milliondan ortiq turistlar mamlakatimizga tashrif buyurdilar. Birgina 2023-yilda respublikamizga xorijdan kelgan sayyohlar 6 626,3 ming nafarni tashkil qilgan. 2022 yila nisbatan 26,6% oshgan. 2023 yilda kelgan turistlarni transport xizmatiga qarashli havo transportida kelgan sayyohlar 1 116,8 ming kishini (16,9 %), temir yo'l orqali kelganlar – 95,7 ming kishini (1,4 %), avtomobil transportida kelganlar – 28,8 ming kishini (0,4 %) tashkil etgan. turistlarning eng ko'p qismi, ya'ni 5 386,4 ming nafari (81,3 %) qo'shni davlatlardan chegarani piyoda kesib o'tishganlar.

2023 yilda mamlakatimizga kelgan sayyohlarning safar maqsadini tahlil qilganimizda; O'qish uchun kelganlar soni 16,8 ming kishiga (umumiy kelganlarning 0,3 % i), tijorat maqsadida kelganlar - 70,4 ming kishi (1,1 %), davolanish uchun – 61,3 ming kishi (0,9 %), xizmat safari uchun -143,5 ming kishi (2,2 %), bo'sh vaqt va dam olish uchun 773,3 ming kishi (11,7 %)ga to'g'ri kelgan. Eng ko'p sayohatlarning maqsadlariga esa qarindoshlarni ko'rish maqsadida 2023 yilning o'zida 5 561,1 ming kishi (83,9 %)ga teng bo'lgan.

2023-yilni o'tgan 2022-yilga nisbatan qiyoslak qarindoshlarni ko'rish maqsadida amalga oshirilgan safarlar 19,4 % ga, xizmat safarlari 71,3 % ga va bo'sh vaqtini o'tkazish va dam olish uchun safarlar 97,2 % ga oshgan. O'qish maqsadidagi safarlar 91,5 % ga, va davolanish maqsadidagi safarlar 3,4 baravarga oshgan. Tijorat maqsadidagi sayohatlar esa, aksincha, 12,5 % ga kamaygan.

(O'zbekiston respublikasiga 2023-yilda tashrif buyurgan turistlar. 4.1 jadval)

Xorijiy turistlar soni														
№	Hududlar va davlatlar	2023 yil												
		yanvar	fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentabr	oktabr	noyabr	dekabr	yanvar-sentabr
	Jami tashrif buyurganlar:	423	447	617	531	569	525	565	639	587	638	590	0	6626,3
I.	Qo'shni davlatlard	361	384	526	412	440	414	444	501	442	501	499	0	493

	an:					68 6								0 81 3
1	Qozog'iston	116 596	124 783	193 531	123 895	97 71 1	107 838	114 687	118 931	79 984	96 353	87 147		1 26 1 45 6
2	Qirg'iziston	103 168	108 015	147 840	128 702	16 1 80 3	136 919	126 363	146 584	169 596	191 179	188 246		1 60 8 41 5
3	Tojikiston	139 633	149 526	180 164	154 430	17 3 97 8	160 788	192 864	223 416	183 443	199 982	211 428		1 96 9 65 2
4	Turkmaniston	2 335	2 435	4 244	5 190	6 90 8	8 339	10 192	12 175	9 356	14 199	12 710		88 08 3
5	Afg'oniston	208	239	260	265	28 6	386	422	358	281	261	241		3 20 7
II.	MDH davlatlaridan:	44 703	42 119	60 794	74 373	76 82 0	69 268	76 423	84 862	71 763	69 057	51 196	0	72 1 37 8
6	Ozərbayjon	796	928	1 148	1 098	1 44 2	1 338	1 239	1 382	1 413	1 452	1 441		13 67 7
7	Armaniston	87	119	141	164	24 2	148	128	171	224	236	144		1 80 4
8	Belarus	749	842	1 447	1 698	1 56 2	1 182	1 039	1 358	1 580	1 544	1 259		14 26 0
9	Moldova	269	254	392	280	29 7	270	291	226	291	256	256		3 08 2
10	Rossiya Federatsiyasi	41 924	39 125	56 557	70 044	72 08 6	65 253	72 461	80 434	66 881	64 146	46 892		67 5 80 3
11	Ukraina	878	851	1 109	1 089	1 19 1	1 077	1 265	1 291	1 374	1 423	1 204		12 75 2
III.	Boshqa davlatlaridan:	16 861	20 016	30 233	44 847	52 28 5	42 437	44 236	52 892	72 926	67 361	39 137	0	48 3 23 2

12	Buyuk Britaniya, Birlashgan Qirollik	384	466	952	1 555	2 124	1 194	1 439	1 521	2 629	2 355	947	15 566
13	Hindiston	1 117	1 304	2 679	3 199	3 985	4 398	3 291	4 614	6 910	6 504	3 506	41 507
14	Germaniya Federativ Respublikasi	545	750	1 506	2 921	3 765	2 210	2 368	3 742	5 667	3 936	1 395	28 805
15	Ispaniya	137	186	534	1 503	1 629	1 318	1 027	1 744	2 498	2 850	1 221	14 647
16	Italiya	279	404	1 111	3 210	2 981	1 283	1 747	4 308	3 730	4 299	1 443	24 795
17	Janubiy Koreya	2 361	2 041	2 200	2 625	3 188	3 454	4 286	4 084	4 182	3 770	2 563	34 754
18	AQSH	579	839	1 482	1 694	2 698	2 155	1 959	2 559	3 531	3 077	1 327	21 900
19	Turkiya	6 702	6 668	8 318	7 999	9 774	8 866	9 683	9 484	10 587	11 164	9 999	99 244
20	Avstraliya	76	141	144	347	589	432	314	489	865	645	214	4 256
21	Avstriya	68	116	149	308	313	199	204	282	393	420	174	2 626
22	Kanada	125	152	287	412	519	419	453	452	767	618	300	4 504
23	Bahrayn	5	14	6	24	16	31	19	19	21	16	5	17 6
24	Bangladesh	89	176	220	298	267	246	351	339	412	516	508	3 422

Turizm samaradorligi deganda quyidagilardan iqtisodiy natija olish tushuniladi:

- turizm tashkilotlari;
- turistik xizmatlar;
- turistik korxonaning ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayoni.

Turizmning iqtisodiy samaradorligi ijtimoiy mehnatning umumiy samaradorligining ajralmas elementidir.

Mikrodarajada turizmni rivojlantirishning iqtisodiy samaradorligi turizm xizmatlarini amalga oshirishning miqdoriy hajmini va ularning sifat tomonlarini aks yettiruvchi iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanadi:

- turistik oqim hajmi;
- turizm xarajatlari miqdori;
- moddiy-texnika bazasining holati va rivojlanishi;
- moliyaviy-xo'jalik faoliyati ko'rsatkichlari;
- xalqaro turizmni rivojlantirish ko'rsatkichlari.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, turizm xizmatlari ishlab chiqarish iste'molida sifat va samaradorlik mas'alalari juda katta rol o'ynaydi. Ko'rsatilayotgan xizmatlar qancha jozibador va bozorga moslashu- vchan bo'lsa maxsulotning yashash davri uzayadi.

Turistik korxonada xizmat ko'rsatish sifatini kerakli darajada saqlab turish, kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish strategiyasini ishlab chiqish, xizmatlarni iste'mol-chilarning xoxishlariga moslashtirish kabi vazifalari turadi.

REFERENCES

1. Abduvohidov A.M., Baxodirov M. Q. Turizm rivojlanishining tahlili va prognozi. –Maqolalar to'plami. –T.: "IQTISODIYOT", –2019.
2. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida) // I.f.d. diss. – Samarqand: –SamISI, –2017. –25-26-b.
3. Pardayev M.Q. va Musayev H.N. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. –"Iqtisodiyot va moliya", –2008.
4. Сабирова, Н. Э. (2021). ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА ХАЛФА ХОРЕЗМА. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЮРКОЛОГИИ: РОССИЯ И ТЮРКО-МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР (pp. 387-390).
5. Turizm sayyohlik. T.Xoldarov , X.Tulenova Toshkent 2016 yil.
6. <https://lex.uz>